

OZIQ–OVQAT MAHSULOTLARI SIFATI, UNI BAHOLASH VA NAZORATINI OLIB BORISHNI TASHKILLASHTIRILISHNING O‘RNI

Shakarov N.J., Ergashev I.Sh., Nomirov M.N.

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698629>

***Annotatsiya:** Maqola oziq-ovqat mahsulot sifatini boshqarishni takamallashtirishning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. Ijtimoy- iqtisodiy muhitning qisqacha tavsifi uning kerakli parametrlarni aniqlash uchun berilgan. Mualliflar tomonidan muhakama qilingan oziq-ovqat mahsulot sifatini boshqarishning ustuvor jihatlari ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Oziq-ovqat, qishloq xo‘jalik, kimyoviy tarkibi, tarvuz, gaz-suyuqlik, yupqa qavat, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, poliz o‘simliklari, yog‘ kislotasi, efir moylari, samaradorligi, selektivligi, ekspressligi.*

“Biz O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo‘ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma‘rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz” –deb takidlaydi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oliy Majlisga Murojaatnomasida. Hozirgi vaqtda, O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti jadal sur‘atlarda rivojlanib bormoqda. Jumladan, sanoatning 12 ta yetakchi tarmog‘ida modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish dasturlari jadal amalga oshirilmoqda.

Prezidentimizning Murojaatnomasiga asosan «Bu yil 2 milliard dollarlik, keyingi 5-7 yilda esa 3-4 barobar ko‘p meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilish uchun mahsulot yetishtirishni keskin ko‘paytirish choralarini ko‘rish zarur. Barqaror iqtisodiy o‘shishning eng muhim garovi – raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish, ular uchun yangi xalqaro bozorlar topish va eksportni ko‘paytirish, tranzit salohiyatidan to‘liq foydalanish hisoblanadi. Iste‘mol bozorida oziq-ovqat mahsulotlari narxi barqarorligini ta‘minlashning yagona yo‘li – meva-sabzavot, chorvachilik va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirish hajmini ko‘paytirish hamda “daladan do‘kongacha” bo‘lgan uzluksiz zanjirni yaratishdir. Hukumat barcha darajadagi hokimliklar bilan ushbu vazifa ijrosini to‘liq ta‘minlashi kerak. Hozirgi XXI asr texnika asri bo‘lib, barcha sohalarning taraqqiyotiga chuqur ta‘sir o‘tkazgan yorqin rivojlanish davri ekanligini qayd etib o‘tish joizdir. Shu jumladan qishloq xo‘jaligi, oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish sohasidagi rivojlanishlar ham katta o‘rin egallaydi. Hozirgi kunga kelib mahsulotni iste‘molchiga yetkazish bo‘yicha ko‘plab tajribalar to‘plangan [1].

Yetishtirilayotgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarining iste‘molga yaroqliligi uning sifat ko‘rsatkichlariga bog‘liq bo‘lib, mahsulotning kimyoviy tarkibini analitik kimyoning ishonchli usullari yordamida nazorat qilib borishga ham ko‘p jihatdan bog‘liqdir.

O‘zbekiston Respublikasi hududida 4100 ta o‘simlik turlari mavjud bo‘lib, ulardan 3000 dan ortiq turlarini oliy yovvoyi o‘sovchi o‘simliklar tashkil qiladi. Shu o‘simliklardan 350 dan ortiq turi oziq-ovqat, 1700 turi yem-xashak, 600 turi dorivor, 650 turi efir moyli, 150 turi bo‘yoq, 270 turi manzarali, 400 turi oshlovchi, 100 turi esa saponin moddalar olishda foydalaniladi [2].

Keyingi yillarda aholining yog‘- moy mahsulotlariga bo‘lgan talabi tobora oshib bormoqda. Aholining o‘sib borayotgan ehtiyojini qondirish ularning turlarini ko‘paytirishni talab etmoqda.

Bu sohada mutaxassislar oldida moyli o‘simliklar yetishtirishni ko‘paytirish, ularning turlarini oshirish, yangi agrotexnik tadbirlar yaratish, moylarni qayta ishlashning zamonaviy usullarini ishlab chiqish vazifalari turadi.

Bu tadbirlar bilan bir qatorda olingan o‘simlik moylarining sifat va miqdor tarkibini to‘liq o‘rganish imkoniyatlarini beradigan analiz usullarini yaratish va qo‘llash katta ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda juda ko‘p miqdorda qovun, tarvuz va qovoq o‘simliklari yetishtirilishi ularning urug‘lari tarkibida 50 % gacha, juda foydali moylar borligi hisobga olinsa, ularni ishlab chiqarish va bu sohada tegishli ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish dolzarb masalalar qatoriga kiradi.

Murakkab tarkibli, ko‘p komponentli organik birikmalarni konsentrlash va ajratishda xromatografik usullarning o‘rni beqiyosdir. Shu jumladan, o‘simliklardan olinadigan moylar tarkibini o‘rganishda gaz-suyuqlik, yupqa qavat, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasining imkoniyatlari juda keng hisoblanadi.

Bu usullar yuqori samaradorligi, selektivligi, ekspressligi, aniqlik darajasining yuqoriligi, avtomatlashtirish imkoniyatlari bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Ushbu maqolada analitik kimyo kafedrası laboratoriyalarida olib borilayotgan izlanishlardan biri poliz ekinlaridan qovun, tarvuz va qovoqlardan olinadigan moylarning kimyoviy tarkibini o‘rganishga bag‘ishlangan ilmiy-tadqiqot natijalari keltirilgan.

Poliz o‘simliklaridagi urug‘ umumiy massaning 1 – 2 % ini tashkil etib, tarvuz urug‘ning 21 – 35 % va qovoq urug‘ining esa 25 – 30 % ini moy tashkil etadi. Moyi olingan chiqindi qoldiq chorva mollari ozuqasiga qo‘shimcha sifatida ishlatiladi. Qovun urug‘i moyi sovuq holda presslash usulida olinadi va davolash – profilaktika maqsadlarida keng ishlatiladi [3].

Poliz o‘simliklari yog‘ kislotalari metil efirlarini gazoxromatografik ajratish va identifikatsiyalash “Svet – 100” markali gazoxromatografda amalga oshirildi.

Jarayon ionlanish detektori alangasida amalga oshirildi. Ichiga 0.25 mm o‘lchamli tashuvchi xromaton – AW ga shimdirilgan 5 % li lestosil harakatsiz fazaga to‘ldirilgan o‘lchami 3x0,04 m li shisha kolonkaga ma‘lum uslub asosida to‘ldirildi va harorat davriy ravishda oshirilib 8 soat mobaynida ishga tayyorlandi.

Poliz o‘simliklari moyi yog‘ kislotalari metil efirlarini ajratishning maqbul sharoitni aniqlash maqsadida haroratni va gaz oqimini turli qiymatlarida tajribalar o‘tkazildi va quyidagi maqbul sharoitlar tanlandi.

Harakatchan gaz – tashuvchi azot sarfi – 25 ml/min, kolonka harorati dasturlangan rejimda 120 – 280 °C da 5 grad/min oralig‘ida o‘zgartirilib turildi. Bug‘latgich harorati 230 °C, yuboriluvchi namuna hajmi 1 mkl.

Tanlangan maqbul sharoitlarda olingan xromatogramma 1 – rasmda keltirilgan.

Yog‘ – kislotalari metil efirlarining sifatli tahlili olingan ushlanish kattalikasi asosida quyidagicha amalga oshirildi.

1. “Guvohlar” uslubida taxmin qilingan yakka holdagi qismlar to‘plamidan foydalanib;
2. Standart, toza holdagi moddalar bo‘lmagan hollarda taxmin qilingan moddalar uchun ilmiy adabiyotlarda, ma‘lumotnomalarda, avvalgi ilmiy-tadqiqot ishlari asosida olingan laboratoriya ma‘lumotlaridan foydalanib;
3. Yuqorida qayd etilgan shartlar imkon bermagan hollarda ushlanish kattalikasi bilan sorbentlarning fizik – kimyoviy tavsiflari orasidagi turli bog‘liqliklardan foydalanib;

4. Struktur – guruh tashkil etuvchilar uslubidan foydalanib.

1-rasm. Qovun urug‘i moyi yog‘ kislotalari murakkab efirlarining xromatogrammasi.

Oxirgi uchta holatda identifikatsiyalashning mezoni sifatida taxmin qilingan qismning hisoblangan va tajriba yo‘li bilan topilgan ushlanish indeksleri orasidagi o‘rtacha kvadratik chetlashish qiymatining identifikatsiyalanish xatosi bilan mos kelishi identifikatsiyalashning to‘g‘ri olib borilganligini tasdiqlaydi.

Identifikatsiyalash analiz qilinayotgan aralashma taqkibiy qismlarining ro‘yxatini tuzish bilan tugallanadi.

Ushlanish indeksini tajribada aniqlash xatosi o‘lchash aniqligiga ta’sir etuvchi va sorbatni, standart moddalarni hamda sorbsialanmaydigan gazni kolonkaga yuborish uslubiga bog‘liq bo‘lgan bir qancha omillar bilan aniqlanadi.

Ushbu sxema bo‘yicha amalga oshirilgan poliz o‘simliklari moyidagi yog‘ kislotalari metil efirlarining identifikatsiyasi quyidagicha:

Taxmin qilingan kislotalar: C(13:0) – tridekan, C(14:0) – miritsin, C(15:0) – pentadekan, C(16:0) – palmitin, C(16:1) – palmitoolein, C(16:2) – gektdien, C(17:0) – gektadekan, C(17:1) – gektadekaien, C(17:2) – gektadekadien, C(17:3) – gektatrien, C(18:0) – stearin, C(18:1) – olein, C(18:2) – lenol, C(18:3) – linolen, C(18:4) – oktadekatetraen, C(20:0) – ekozin, C(20:1) – ekozodien va boshqalar.

Boshqa moylardan farqli ravishda O‘zbekiston hududlarida yetishtiriladigan qovun, tarvuz va oshqovoq urug‘lari moyi tarkibida olein kislota miqdori 31,6, linol kislotaniki esa 51,3 % ligi ko‘rinib turibdi. 25 – 30 gr qovun urug‘i moyida inson uchun 1 sutkalik yog‘ va F vitaminiga bo‘lgan ehtiyojni qoplaydi. Bu hol uni iste‘mol maqsadlarida qo‘llanilishi, organizm uchun juda foydali ekanligini ko‘rsatadi.

Moy tarkibining lipidlar fraksiyalari guruhini sifat va miqdor jihatdan o‘rganish yupqa qavatli xromatografiyasi usulida “Slufol” plastinkasida amalga oshirildi. Buning uchun “Slufol” plastinkasi elyuerlash sifatida ishlatilayotgan erituvchilar aralashmasi yordamida plastinkani yuvish va 110 °C da quritish orqali faollashtirildi.

Guruh moddalarining sifat tarkibi taqsimlanish koeffitsiyenti R_f ning qiymati bo'yicha, miqdoriy tarkibi esa xromatogrammadagi cho'qqi yuzasi bo'yicha aniqlandi. Olingan natijalar 1–jadvalda berilgan.

1 – jadval
Ba'zi o'simlik moylarining guruh tarkibi

Moyning nomi	Fosfolipidlar	Xolesterin	Xolesterolning ME	Erkin yog' kislotalari	Triglitsyeridlar
Tarvuz	0,70±0,20	0,60±0,21	7,31±0,84	0,82±0,23	89,52±2,14
Qovun	0,81±0,21	0,55±0,19	7,20±0,75	0,96±0,27	87,87±2,34
Oshqovoq	0,75±0,19	0,74±0,20	7,87±0,95	0,88±0,30	85,70±2,68

1–jadvaldan ko'rinib turibdiki, tarvuz, qovun, oshqovoq urug'lari moylarining asosiy guruh, tarkibini triglitsyeridlar, xolesterinlar, erkin yog' kislotalari tashkil etadi. Poliz o'simliklarining urug'lari tarkibida triglitsyeridlar miqdori boshqa o'simliklardan ajratib olingan moylarga nisbatan ko'proqdir.

Yuqorida olingan xromatografik analiz natijalarini spektroskopik analiz natijalari bilan taqqoslash maqsadida poliz o'simlik moylarining spektral tavsiflarini o'rganishni amalga oshirdik.

Infraqizil spektroskopiyasi usuli o'simlik moylarining infraqizil spektrlarini olish uchun kvardsdan yasalgan kyuvetalarga joylashtirilgan namunalardan foydalanib amalga oshirildi.

Buning uchun analiz qilinadigan moy tomchisi plastinkacha plyonkasiga tomizildi, uni ikkinchi plastinka bilan zich yopildi va moy tomchisi yuzaga yupqa qavat ko'rinishida taqsimlandi.

Bunda nurlanish chastotasi uzluksiz o'zgartirilib turildi, detektorga tushayotgan yorug'lik nurining intensivligi manbaning intensevligi bilan taqqoslab borildi. Tushayotgan yorug'lik chastotasi ma'lum qiymatga yetganda tekshirilayotgan moy tomonidan nur yutilishi yuzaga keldi. Detektor moy namunasi solingan kyuvetadan o'tgan nur intensivligining pasayishini qayd etdi. Yutilgan yorug'lik chastotasi orasidagi bog'liqlik asosida tekshiriladigan moyga tegishli spektrlar olindi. Shundan so'ng olingan IQ spektrlarni tavsifi va chastotasiga tegishli jadval ma'lumotlaridan foydalanib, moy namunasiga mos keluvchi atomlar, funksional guruhlar aniqlandi.

Olingan natijalardan qovun, tarvuz va oshqovoq urug'lari moylari tarkibida OH (3670 - 3590), - COO (1750 - 1735), - C= O (1725 – 1705 sm) guruhlar uchun tegishli bo'lgan yutilish maydonlari mavjudligi tasdiqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nizomova M., Valeriana dorivor o'simligini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi. // Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashda ilg'or agrotexnologiyalardan samarali foydalanish irrigatsiya va melioratsiya tizimlarini ruvojlantirish: muammo va yechimlar. Ilmiy-amaliy konf. ma'ruzalar to'plami. Toshkent, 2015, b 49-51

2. Jalilova A., Safarov I., Xo'jamqulov A., To'tamishov S. Meva sabzovot omborlarini mavsumga tayyorlash va ularda mahsulotni saqlash jarayonlari. // Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashda ilg'or agrotexnologiyalardan samarali foydalanish

irrigatsiya va melioratsiya tizimlarini ruvojlantirish: muammo va yechimlar. Ilmiy-amaliy konf. ma’ruzalar to’plami. Toshkent, 2015, b 36-39.

3. Muxammadiyev N.Q., Ergashev I.M. Danak moylari gaz ekstraktlarini gazoxromatografik tahlili. // Материалы международной конф: Методологические и прикладные проблемы химии. Самарканд, 1999, с 94 – 97.